

SIFATLI TA'LIMNI AMALGA OSHIRISHDA MAKTABDA RUS TILI DARSLARINI KERYATIV G'OYALAR BILAN BOYITISH, HAMDA RUS TILI TO'GARAKLARINI FAOLIYATINI KUCHAYTIRISH

Polvaniyazova Gulbaxor Madreymovna

Qoraqlpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Maktabgacha ta'lim va maktab ta'limiga qarashli №18- umumiy o'rta ta'lim maktabining Rus tili fani o'qituvchisi
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8289558>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqlpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Maktabgacha ta'lim va maktab ta'limiga qarashli №18- umumiy o'rta ta'lim maktabining Rus tili fani o'qituvchisi Polvaniyazova Gulbaxorning ish faoliyati to'grisida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ta'lim sifat, o'quvchi, ta'lab, mahorat:

Rus tili darslarini o'qishda maktablarda, o'quvchilarni qiziqtirish uchun va bilimni oshirish uchun ota-onalar bilan birgalikda ishlash kerak. O'quvchilar dars jarayonida to'liq o'zlashtira olmagan bo'shliqni togarak darslarda to'liqtirish kerak bo'ladi. Rus tilini o'rganishdan maqsad **“Til millat boyligi”** degan maqolga amal qilishimiz kerak. So'nggi yigirma yil ichida ta'lim sohasida juda ko'p o'zgarishlar yuz berdi. Bugungi kunda “Qanday qilib darsni qiziqarli, yorqin qilish kerak?”, “Har bir o'quvchi uchun darsda muvaffaqiyat holatini qanday yaratish mumkin?”, “Qanday holatda o'quvchi o'z ixtiyori bilan ijodiy ish qiladi; mavzuni muvaffaqiyatining har bir darajasi uchun maksimal darajada bilish kerakmi?” kabi savollar haqida o'ylamayotgan o'qituvchi yo'q. Va bu tasodif emas. Bugungi kunda hayotga yangi munosabat, shu jumladan ta'lim tizimiga yangi talablar qo'yildi. Bugungi kunda ta'limning asosiy maqsadi nafaqat o'quvchining ma'lum miqdorda bilim, ko'nikma, malakani to'plashi,

balki o'quvchini ta'lim faoliyatining mustaqil mavzusi sifatida tayyorlashdir. Zamonaviy ta'limning markazida o'qituvchining faoliyati turadi. Boshlang'ich ta'lim tizimida rus tilifani markaziy o'rinni egallaydi. Haqiqatni bilish vositasi sifatida rus tili nafaqat lingvistik bilimlarni, balki bolaning intellektual rivojlanishini ham ta'minlaydi, konseptual-kategorik apparatni shakllantiradi, mavhum fikrlash, xotira va tasavvurni rivojlantiradi. So'nggi yillarda, afsuski, o'quvchilar rus tili darslarida qiziqishning keskin pasayishi, bolalarning til ko'nikmalarini kengaytirish, savodxonlik va nutq madaniyatini oshirishga bo'lgan istagi yo'q. Hozirgi kunda barcha o'qituvchilarni qiziqtiradigan eng muhim muammo — rus tili darsining o'quvchilarning asosiy ta'lim va tarbiya shakli sifatida samaradorligini oshirishdir. Xuddi shu shaklda o'tkazilgan darslar o'quvchini charchatadi. O'quvchi va o'qituvchi uchun darslarning qiziqarli olib boorish maqsadga muvofiq o'quv faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida. Ta'lim berishga majbur qilmang, balki qiziqish uyg'oting, o'quvchida doimiy bilim olish istagini paydo qilish o'qituvchining vazifasidir. Yosh o'quvchi o'ziga xos yosh xususiyatlariga ega: beqaror e'tibor, vizual-majoziy fikrlashning ustunligi, vosita faolligini oshirish, o'yin faoliyatiga bo'lgan intilish, bilimlarning xilma-xilligi. Bularning barchasi o'qituvchining ishini murakkablashtiradi. Dars davomida bolalarning e'tiborini saqlab qolish uchun faol va qiziqarli fikrlash faoliyatini tashkil etish zarur. An'anaviy ta'lim usullari har doim ham barcha o'quvchilar tomonidan materialning assimilyatsiyasini ta'minlay olmaganligi sababli, darslarda o'quv faoliyatini mohirona tashkil etish kerak bo'ladi. Ushbu faoliyatni shakllantirish uchun sharoit yaratish uchun bilim motivatsiyasini shakllantirish kerak. O'qituvchilarga darslarni tayyorlash va o'tkazishga ijodiy yondashish bolalarga nisbatan ko'p narsani ijobiy o'zgartirishi mumkin. O'quvchilarni faollashtirish, qiziqishni rivojlantirish, ularni bilimga ega bo'lishga undash uchun o'qituvchi ishni va darslarning boshqa shakllarini — ularning qiziqarli amaliyotga joriy etishi va natijada mualliflik-noan'anaviy darslarni yaratishi kerak. Rus tili o'qituvchisi faqat dars uchun rasmiy talablar bilan boshqarilishi mumkin emas. Uslubiy faoliyatini takomillashtirish uchun o'qituvchi rus tili darslarining an'anaviy va noan'anaviy shakllarini, ularning tipologiyasini, ta'lim tizimida darslarning o'ziga xos xususiyatlarini bilishi kerak. Dars-o'quvchilar o'rganilayotgan materiallarni (bilim, ko'nikma, dunyoqarash va axloqiy-estetik g'oyalar) o'zlashtirish maqsadida ta'limni tashkil etish shakli. Asosiy didaktik maqsadga ko'ra, bunday darslar quyidagicha ajratiladi: — yangi materiallar bilan tanishish darsi; — o'rganilganlarni mustahkamlash darsi; — bilim va ko'nikmalarni qo'llash darsi; — umumlashtirish va bilimlarni tizimlashtirish darsi tashkil qilinadi va amalga oshiriladi natijada ko'zlangan maqsadga erishish mumkin.

Rus tilini o'rganishda barcha pedagoglar shunga yani 15 daqiqada o'quvchi so'zlarni yod olishi va to'g'ri talafuz qila olishlariga yordam berish kerak . Bu hardoyimgidek o'qituvchining mahoratiga bog'liq

Rus tilidagi barcha **PREDLOG**lar

15 DAQIQADA

из-за	- tufayli
для	- uchun
без	-siz
около	- atrofida
возле	- yaqinida
ради	- sababli
в (во)	- ...ga, ...da
на	- ...ga, ...da
с (со)	- bilan
над	- ustidan
под	- ostidan
перед	- oldidan
про	- haqida
через	- orqali
о (об, обо)	- haqida

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

Rus-tili togarak darslarida oquvchilar dars jarayonida olgan bilimlarini yanada mustahkamlaydilar .Darsga bo'lgan qiziqishlari yanada ortadi.

Xalqoro miqiyosda pedagoglar o'z mutaxassisligi bo'yicha tanlovlarda ishtirok qilib bir qancha yutuqlarni qo'lga kiritmoqdalar .Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev takidlaganlaridek "Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqning mustaxkam rivojlanishiga barcha etarli sharoitlar yaratilmoqda .Biz pedagoglar shunga yarasha javob berib yosh avlodni ilimli va tarbiyali inson qilib voyaga etkazishimis kerak.

Darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarni o'takazilishi o'quvchida yaxshi natija beradi til o'rganish borasida doimiy ravishda takrorlash olib boriladi natija kuzatiladi.

References:

1. Babkina N. V. O'quv jarayonida rivojlanayotgan o'yinlar va mashqlardan foydalanish // Boshlang'ich maktab-1998 — № 4. Barinova E. A., Bojenkova
2. Barinova E. A., Bojenkova L. F., Lebedev V. I. Rus tili metodologiyasi. — M., 1974.
3. FRANSE INTERNATSIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE MODE "MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE" "Professional ta'limda o'qituvchilarni xalqoro dasturlash usulida kompetensiyaning shakillanishida pedagog mahoratining rivojlanishi" S.Mambetova 59-60-61- betlar